

**PEDAGOGNING KASBIY FAOLIYATDAN QONIQISHIDA IJTIMOIIY
PERSEPSIYA FENOMENLARINING SHAKLLANISHI.**

O'rolova Sojida Xayitboy qizi.

Namangan Davlat Universiteti

2- kurs Psixologiya(Faoliyat turlari bo'yicha)

mutaxassisligi Magistranti .

Annotatsiya: maqolada pedagogning kasbiy faoliyatidan qoniqishi , ijtimoiy kompetentligi, mehnat faoliyatidan qoniqishning o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy persepsiya fenomenlari bayon etib o'tilgan .

Kalit so'zlar: maqola, fenomen, ijtimoiy, persepsiya, pedagog, faoliyat, kasb, qoniqish, intellekt, kompetentlik.

**ФОРМИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
В УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГА СВОЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.**

Дочь Ороловой Соджиды Хайтбой.

Наманганский Государственный Университет 2 курс Магистрант по

специальности Психология (виды деятельности)

Аннотация: в статье описывается удовлетворенность педагога своей профессиональной деятельностью, его социальная компетентность, особенности удовлетворенности своей работой, феномены социального.

Ключевые слова: статья, явление, социальное, восприятие, педагог, деятельность, профессия, удовлетворение, интеллект, компетентность осприятия

**THE FORMATIONAL OF PHENOMENA OF SOCIAL PERCEPTION
IN THE TEACHER'S SATISFACTION WITH PROFESSIONAL ACTIVITY.**

Orolova Sojida Khaitboy's daughter.

Namangan State University,

2nd year Master's student of Psychology (types of activity).

Abstract: the article describes the pedagogue's satisfaction with his professional activity, his social competence, the characteristics of his satisfaction with his work, and the phenomena of social perception.

Key words: article, phenomenon, social, perception, pedagogue, activity, profession, satisfaction, intellect, competence

KIRISH.

Pedagogning kasbiy faoliyatdan qoniqishi bu uning o'z mehnat faoliyatidan qoniqishi hisoblanadi. Ishdan qoniqish - bu shaxs yoki guruhning bajarilgan ishlarga hissiy va baholovchi munosabati va uning oqimi uchun shartdir. Ishdan qoniqish uning samaradorligiga bog'liq. O'z navbatida, ishdan qoniqish darajasi insonning ichki va tashqi ko'pgina xususiyatlariga bog'liq. Har bir alohida haqiqiy ish, shaxs (shaxs) ga nisbatan ularni ko'rsatish mumkin. Ushbu xususiyatlarning ustuvorligi tashkilot ichidagi alohida xodimlar orasida ham, turli tashkilot va muassasalarda ham sezilarli darajada farq qiladi. Vaqt o'tishi bilan, yangi yoki ilgari ahamiyatsiz ish xususiyatlari ishdan qoniqishni birinchi o'ringa qo'yishi mumkin. Biroq, ularning xilma-xilligi va insonga ta'sir qilishning turli yo'nalishlari bilan, ishdan qoniqish darajasiga doimiy ravishda ta'sir qiladigan bir nechta narsalar mavjud: - asarning nufuzlilik darajasi ishdan qoniqishni shakllantirishning muhim omili bo'lib, obro'-e'tiborning o'ziga xos xususiyati - bu ish, kasb, muassasaga hurmat darajasi, shuningdek, ushbu kasbni o'zlashtirgan, ushbu muassasada bir yoki birida ishlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

O'qituvchining o'quvchilar tomonidan idrok etish jarayoni, o'quvchining o'quv-tarbiya jarayonida tutgan o'rni va qiyofasi hamda pedagogik qobiliyatlarning shakllanishi ancha yaxshi o'rganilgan va bu kabi tadqiqotchilarning asarlarida uchraydi. : Ananiev A.A., Bodalev A.A., Kondratieva C.V., Miniyarov V.M., Rean

A.A., Kolominskiy Ya.L., Sitnikov L.V. va boshqalar. O'qituvchi bolalarning xulq-atvor standartlarini shakllantirishga ta'sir qiladi, ular boshqalar bilan aloqada tanlagan muloqot usulini belgilaydi, ularning shaxsiyatini rivojlantirishga, xarakterini shakllantirishga va ta'lim faoliyati sub'ekti sifatida shakllanishiga ta'sir qiladi. Biroq, zamonaviy o'quvchilar tomonidan o'qituvchini idrok etish va tushunish muammosi hali ham yaxshi tushunilmagan.. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, pedagogika psixologiya sohasidagi so'nggi tadqiqotlarda o'qituvchi shaxsini shakllantirishga bag'ishlangan izlanishlar yetakchi o'rin tutmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Kuzatish; anketa; test; eksperiment;. Kasbiy faoliyatdan qoniqishni o'rganishning psixodiagnostik usullari bloki ("O'qituvchilarning o'z kasbi va mehnatidan qoniqishini o'rganish" N.V.Jurin va E.P.Ilyin; T.L.Badoevaning "Mehnat motivlari tuzilishi diagnostikasi"; "Tanlanganlardan qoniqish". kasbi" V. A. Yadova, N.V.Kuzmina, A.A.Rean modifikatsiyasida), shuningdek, o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini ("Kasbiy faoliyat motivatsiyasi" modifikatsiyasida A.A.Rean, "Ijtimoiy-psixologik diagnostika"). motivatsion-ehtiyoj sohasidagi shaxsning munosabati

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Yana bir obro'li lavozim, shunday bo'ladiki, inson mehnat jarayoni va uning mazmuni uni o'ziga jalb qilgani uchun emas, balki ma'lum bir ishni tanlaydi, inson ma'lum bir hayot yo'lini tanlaydi, bu erda ish uning "baxtini" qurish vositalaridan biridir. "; - ishning mohiyati va mazmuni (uning intensivligi, ahamiyati, natijalari va ulardan qoniqish, ishga qiziqish, xodim qo'shimcha kasbiy bilim oladimi yoki yo'qmi) - protsessual-moddiy (yoki qiziqarli) motivatsiya insonga va'da qilingani uchun emas, balki yuqori natijalarga erishganda yetakchi rag'batlantiruvchi omil bo'lishi mumkin. Shuningdek, qulay rejim (jadval), qiziqarli uchrashuvlar, sayohatlar va boshqalar uchun imkoniyatlar hamrohlik qiladi. Bularning barchasi bevosita individual ehtiyojlar va shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liq; - ish joyining holati va uning muhiti (shu jumladan gigienik omillar: shovqin, yorug'lik, qulaylik, havo harorati va boshqalar) - zamonaviy inson uchun muhim bo'lgan salomatlik holatiga ta'sir qiladi; - hamkasblar (atrof-muhitni kim tashkil qiladi, xodimlar bilan munosabatlardan qoniqish, jamoadagi

psixologik iqlim) - bu xususiyat kayfiyatga, ishlash qobiliyatiga, shu joyda ishlashni davom ettirish istagiga shunchalik kuchli ta'sir qiladiki, ma'lum bir salbiy sharoitlarda odam chiqishga qaror qilish; - boshqaruv (boshliqlar bilan munosabatlardan qoniqish, boshqaruv va yetakchilik uslubi, boshqaruvda ishtirok etish, ishni baholash, ma'naviy rag'batlantirish, tanlash va joylashtirish tizimi) - xodimlar g'amxo'rlik, odamlarga yo'naltirilgan va jarayonga yo'naltirilgan boshqaruvni afzal ko'radilar; - ish haqi (ish haqi tizimining shaffofligi va adolatligi, kompensatsiya paketining to'liqligi va qoniqishi) - munosabatlarning adolatlik darajasini baholash bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun sub'ektivlik, baholashdagi xatolar va adolatsiz rag'batlantirish xodimlarning sadoqati va motivatsiyasini yo'q qiladi, qarama-qarshiliklarni, ziddiyatli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin; - ish joyida ko'tarilish imkoniyatlari (muayyan tashkilot ichida o'sish istiqbollari variantlarini ko'rish va amaliy amalga oshirish, shaxsiy rivojlanish va boshqalar) - xodimlarning muhim qismi (ayniqsa, yosh, yangi boshlanuvchilar) ish yoki martaba o'sishiga intiladi. Ishdan qoniqish darajasiga ta'sir etuvchi xususiyatlarga qo'shimcha ravishda, biz uning tarkibiy qismlari haqida gapirishimiz mumkin: ijtimoiy, moddiy, ma'naviy, psixologik va jismoniy. Keling, ularni ko'rib chiqaylik. Ishdan qoniqishning ijtimoiy komponenti. Jamiyat uning butun hayotiy faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan yo'nalishni, qadriyat yo'nalishlari tizimini, inson munosabatlarini belgilaydi: uning ijtimoiy mavqeidan qoniqish, hayotga ishonch, shaxslararo munosabatlardan qoniqish va boshqalar. Binobarin, amalga oshirilgan ishlar, egallab turgan lavozim jamiyat tomonidan ijobiy baholanishi muhim. Ishdan qoniqishning moddiy komponenti Shaxs o'z hayotidagi ehtiyojlarini (uy-joy, oziq-ovqat, tibbiy yordam, dam olish va dam olish) barqaror ravishda qondirish darajasi.

Ruhiy komponent jamiyatning ma'naviy madaniyatiga mansublik hissi, uning boyliklaridan bahramand bo'lish imkoniyatini anglash, hayotning mazmunini his qilish, o'z ishining ma'naviy, axloqiy mazmunidan qoniqish. Jismoniy komponent jismoniy farovonlik, tana qulayligi, salomatlik hissi, aniq og'riqli o'zgarishlarning yo'qligi. Mehnat (uning tabiati va mazmuni, hajmi, ish joyining holati va uning muhiti) insonga aqliy va jismoniy mehnatni, oqilona rejimni va xavfsiz faoliyatni maqbul kombinatsiyalash imkoniyatini berishi kerak. Ishdan qoniqishning psixologik

komponenti Ishni bajarish bilan birga keladigan ijobiy va salbiy hissiy tajribalar muvozanati, depressiya belgilarining yo'qligi, muassasa devorlari ichida hissiy qulaylik bilan belgilanadi (xalq hikmati aytadi: baxt - ertalab quvonch bilan ishga borganingizda va kechqurun quvonch bilan uyga qaytish), kasbiy shaxsning o'zini o'zi anglash imkoniyati va o'lchovi, ijobiy o'zini o'zi baholash va hamkasblar tomonidan baholash, boshqalar bilan munosabatlarda uyg'unlik. Ishdan qoniqishning psixologik komponenti uchun muvaffaqiyat va farovonlikning sub'ektiv tajribasi (odam o'z ishini yaxlit ko'radi, uni tushunadi va ijobiy his-tuyg'ularni boshdan kechiradi), hissiy noqulaylikning yo'qligi, ijtimoiy izolyatsiya, muhim shaxslararo munosabatlardagi keskinlik muhimdir. Zamonaviy sharoitda ish joyida ko'tarilish imkoniyati, ya'ni martaba o'sishi ishdan qoniqishni oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun biz o'qituvchi sifatida ishdan qoniqish elementi sifatida martabani batafsil ko'rib chiqamiz. "Karyera" atamasi (italyancha Carriera - yugurish, hayot yo'li, soha) har qanday faoliyat sohasida ko'tarilish, shon-shuhrat, shon-shuhrat, imtiyozlar, kasb, kasbni anglatadi.

O'qituvchining kasbiy faoliyati "vertikal" va/yoki "gorizontal" bo'lishi mumkin: - "vertikal" martaba - o'qituvchining tashkiliy ierarxiyada ko'tarilishi (masalan, o'qituvchi → bosh o'qituvchi → direktor); - "gorizontal" martaba - "professional martaba, o'qituvchining o'z kasbiy strategiyasini tanlashi natijasi bo'lib, uning o'zini o'zi belgilashiga, refleksiv fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi va uni kasbiy tanlov sub'ekti holatiga qo'yadi. inqiroz davrlarini va ular bilan chambarchas bog'liq bo'lgan o'qituvchilarning kasbiy charchashini oldini olish mexanizmi". Shu bilan birga, martabaning "vertikalligi" va / yoki "gorizontalligi" shartli bo'lib, martaba o'sishida asosiy narsa insonning o'z imkoniyatlarini, ishdagi potentsialini amalga oshirish jarayonidir, ya'ni. mutaxassisning kasbiy ko'tarilishi. Hozirgi vaqtda fanda mutaxassisning hayot yo'lini bosqichlar yoki bosqichlarga bo'lish umumiy qabul qilingan. Biz E.A Klimov tomonidan taklif qilingan variantlardan birini qo'llaymiz. Ular quydagilardan iborat : Kasb tanlash bosqichi. Adept (yoki mohir faza). Bu kasbga sodiqlik yo'lga allaqachon tushgan va uni o'zlashtirgan (ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida o'qish: universitet, kollej va boshqalar) shaxs. Adaptant (yoki moslashish

bosqichi, yosh mutaxassis tomonidan ishlashga ko'nikish). Moslashuv ishning ko'plab nozikliklariga kirishni talab qiladi. O'qituvchining faoliyati ko'plab kutilmagan vaziyatlar bilan bog'liq bo'lib, ularni hal qilish ma'lum mahorat talab qiladi. O'qituvchi uchun bu bosqich 3-5 yil davom etadi, deb ishoniladi. Bu allaqachon mustaqil ravishda va ushbu mehnat lavozimidagi asosiy kasbiy funktsiyalarni muvaffaqiyatli bajara oladigan tajribali ishchi. U allaqachon o'z kasbining ichida, boshqalarning ongida ham, o'z-o'zini anglashda ham o'zinikiga aylangan. Magistrlik (yoki o'zlashtirish bosqichi). Ishchi ba'zi bir maxsus fazilatlarini, ko'nikmalari yoki universalligi, kasbiy sohada keng yo'naltirilganligi yoki ikkalasi bilan ajralib turadi. U o'ziga xos, o'ziga xos faoliyat uslubini topdi, uning natijalari doimo yaxshi, o'zini ajralmas ishchi deb hisoblash uchun asos bor. Vakolat (yoki vakolat bosqichi). Bu o'z ishining ustasi, o'z doiralarida yoki undan tashqarida (sanoatda, tarmoqlararo darajada, mamlakatda) keng tanilgan. U o'zining katta tajribasi, mahorati, ishini tashkil eta olish, o'zini yordamchilar bilan o'rab olish qobiliyati tufayli professional ishlab chiqarish vazifalarini muvaffaqiyatli hal qiladi. Mentor (yoki murabbiylik bosqichi). O'z ishining nufuzli ustasi, hamfikrlari, izdoshlari, shogirdlari bor. U yoshlarga tajriba o'tkazadi, ularning o'sishini nazorat qiladi. O'qituvchilarda kasbiy qoniqish, ko'nikma va malakalarni shakllanishining psixologik asoslari ochib berilsa, maktab o'quvchilarida kasb-hunarga yo'naltirishning yangicha usul va vositalaridan foydalanilsa, bizningcha ularda kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllanishida o'z samarasini beradi va ular o'z kasbining yetuk mutaxasisi va yurt ravnaqiga xissa qo'sha oladigan bilimli va salohiyatli kadr bo'lib yetishishlari, va kelgusida o'z kasbidan qoniqish xissini nomoyon qilishlari mumkin.

XULOSA.

Pedagogning kasbiy faoliyatidan qoniqishida ijtimoiy persepsiya fenomenlarining shakllantirishning psixologik asoslari ishlab chiqilishi va uning taxlil etilishi muhim hisoblanadi. Pedagogning kasbiy faoliyatidan qoniqishida ijtimoiy persepsiya fenomenlarining shakllantirilishi o'qituvchining kasbiy qoniqishi o'quvchilarni va o'smirlarni kasb-hunarga yo'naltirishning nazariy asoslari tadqiq etiladi, jarayonning bosh maqsadi komil inson tarbiyasi ekanligiga asoslangan xolda samarali mezonlari axloqiy barkamollik, kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash va zamonaviy

pedagogik texnologiyalar asosida ijodkorlikni rivojlantirish ekanligi tadqiq etiladi, muammoga doir metodik tavsiyalar va uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR.

1. Kriskovets T.N. O'qituvchining kasbiy faoliyatini boshqarishning tashkiliy-pedagogik shartlari: dis. ... samimiy. ped. Fanlar. - Orenburg, 2005. - 213 b. 2. Kasbiy pedagogik ta'lim: shaxsiy yondashuv: Ilmiy ishlar to'plami. Nashr.
2. Ed. U. Sedova, T.E. Starodubtseva. - Voronej: Voronej davlat pedagogika universiteti, 2003. - 135p.
3. Xorijiy so'z va iboralar lug'ati. – M.: Olimp, 1997. – 608 b.
4. T.L. Badoevaning ‘Mehnat motivlari tuzilishi diagnostikasi.